

INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA BO‘LAJAK IT BO‘YICHA MUTAXASSISLARI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Shermanova Feruza Djumaboyevna

Informatika kafedra, PhD, dotsent v.b.

orcid: 0009-0002-0985-4793

e-mail: shermanovaf@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14857394>

Annotatsiya: Maqolada IT texnologiyalari asosida bo‘lajak axborot texnologiyalari mutaxassislarni kasbiy kompetentligini sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlar aniqlashtirilgan. Maxalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ilmiy manbalarni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Ta’limda innovatsion yondashuvlar, IT mutaxassisi, kreativlik, strategiya, kasbiy kompetentlik.

Аннотация: В статье представлены инновационные подходы, которые служат повышению качества и эффективности профессиональной компетентности будущих специалистов в области информационных технологий на базе ИТ-технологий. уточнил. Проанализированы научные источники отечественных и зарубежных исследователей.

Ключевые слова. Инновационные подходы в образовании, ИТ-специалист, креативность, стратегия, профессиональная компетентность.

Abstract: The article identifies innovative approaches to improving the quality and efficiency of professional competence of future IT specialists based on IT technologies. The scientific sources of domestic and foreign researchers are analyzed.

Keywords. Innovative approaches in education, IT specialist, creativity, strategy, professional competence.

KIRISH

Jahonda bo‘lajak axborot texnologiyalari bo‘yicha mutaxassislarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning interfaol texnologiyalarini ishlab chiqish, innovatsion ta’lim muhitini yaratishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Zero, bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari sohasi jadal rivojlanayotgan va doimiy yangilanib boradigan sohalardan biri bo‘lib, bu bo‘lajak mutaxassislarning zamonaviy talablarga mos kelishi va bilimlarini muntazam yangilab borishini talab qiladi. Shu bilan birga kasbiy kompetentlikni rivojlantirish asosida bo‘lajak axborot texnologiyalari bo‘yicha mutaxassislarning shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashuvini ta’minlashning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalari mutaxassislarning kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda bugungi kunda texnologik rivojlanishning tezligi, ta’lim tizimiga jadal kirib kelayotgan innovatsiyalar, zamonaviy yoshlar ehtiyojlariga moslashish, soha mutahassislarning hayot davomida o‘qitish (Life-long learning), shuningdek, mehnat bozoridagi raqobatbardoshlik kabi asosiy sabablarga ko‘ra dolzarb hisoblanadi.

Bo‘lajak axborot texnologiyalari bo‘yicha mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish zaruriyati jamiyatimizda bu sohaning inson hayotidan chuqur o‘rin olayotganligi, ta’lim tizimiga hamda mehnat bozoriga ta’sir etayotganligi bilan bog‘liq. Bu fikrning isboti sifatida “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishda axborot texnologiyalari sohasidagi kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining samaradorligini oshirish bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar davlat organlari va tarmoq tashkilotlarini malakali IT-mutaxassislar bilan ta’minlashga alohida urg‘u berilgan. [1]

Oliy ta’limda mazkur ta’lim yo‘nalishi bo‘lajak axborot texnologiyalari (AT) mutaxassislarni texnik ko‘nikmalar va ishbilarmonlik qobiliyatida mustahkam poydevor yaratgan holda, murakkab muammolarni hal qilish va axborot tizimlari va texnologiyalarining tobora kengayib borayotgan sohasida innovatsiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Zamonaviy iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish oliy ta’lim tizimi oldiga qo‘yayotgan talablar bilan bog‘liqlikda o‘tkazilgan ko‘plab tadqiqotlarda kompetent yondashuv ta’lim mazmuni va metodlarini o‘zgartirishning yangi bosqichi sifatida ko‘rib chiqilgan. Ana shu nuqtai nazardan ko‘plab tadqiqotlarda kompetensiya produktiv va ijodiy faoliyat uchun zarur o‘zaro aloqador shaxsiy sifatlar majmui, kompetentlik esa, ma’lum sohaga doir biron-bir muammoni hal etishga imkon beruvchi shaxsning zaruriy kompetensiyalarni egallaganligi sifatida talqin etilgan.[7;179-b]

MUHOKAMA

V.S.Elegina va S.M.Poxlebaev tomonidan Rossiyaning “Фундаментальные исследование” jurnalining 2012 yil 3 sonida e’lon qilingan “Компетентностный подход к организации обучение

студентов в педагогическом вузе» ilmiy maqolasida kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim sharoitida talaba o'z faoliyatidan ijodiy natija oladi va shu bilan birgalikda, muvaffaqiyat qozonishning usullari, yo'llari, metodlari, yondoshuvlari va uslublarini o'zlashtirib oladi. Aynan talaba tomonidan yaratilgan ijodiy natija talaba bilan o'qituvchining hamkorlikdagi ijodiy natijasi hisoblanadi. Talabani o'zlashtirishiga baho berishdan maqsad, berilgan ta'limning qanchalar samarador bo'lganligi darajasini aniqlash, bu birinchidan, maktabda olgan nazariy bilimlari darajasini bilish, ikkinchidan undagi kompetensiya shakllanishi, amaliyot paytidagi muvaffaqiyatli faoliyati yanada tezlashadi.[4]

Chuqur islohotlarni, modernizatsiyalashni talab qiladigan zamonaviy ta'lim o'z-o'zidan kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv masalasini ko'ndalang qilib qo'yadi. Bu albatta, kasb jihatdan kompetentligi bo'lgan bo'lajak o'qituvchini tayyorlashni talab qiladi. Ta'limning asosiy maqsadi talabada ijtimoiy zarur sifatlarni va kompetensiyani, shaxs sifatida o'z-o'zini anglash, o'z bilimlarini doimiy oshirib borish, o'z-o'zini boshqarib borish va faollashib borishni shakllantiradi.

A.A. Abduqodirov o'z qarashlarida ta'limda ta'lim amaliyotida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarga oid atamalarining izoxli lug'ati ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi [2;145-b], ta'limda "Case-study" uslubining nazariy asoslari, amaliyotda foydalanish va tajribalarni yoritib berilishi ga e'tibor qaratgan. Shuningdek, ta'lim, rivojlantirish, tarbiyalash vazifalarini amalga oshirishning eng yuqori miqdoriy va sifatiy, ijtimoiy-iqtisodiy natijalariga ijodiy intilishi, intensivlashtirish metodlar, shakllar, o'quv qo'llanmalardan, manbalarni faol ravishda qidirish, ularni yagona holga keltirish hisobidan amalga oshirilishi, bunda kompyuter texnologiyalaridan faol foydalanish jihatlari ochib berilgan.

A.A.Abduqodirov fikriga ko'ra ta'limda innovatsiyaning to'rtta asosiy elementlari mavjud. [3; 145-6.]. bular quyidagi 1.2- rasmda o'z ifodasini topgan.

<i>kreativlik</i>	<i>strategiya</i>	<i>amalga oshirish</i>	<i>natijaviylik</i>
<ul style="list-style-type: none"> •g'oyalarni yangilari bilan almashtirib turish 	<ul style="list-style-type: none"> •ushbu g'oyaning jamoa faoliyatini muvofaqiyatli rivojlantirish nuqtai nazaridan yangi va foydali ekanligini aniqlash 	<ul style="list-style-type: none"> •yangi va foydali g'oyadan uni aniq mahsulot va xizmat ko'rinishiga o'tishini ta'minlash 	<ul style="list-style-type: none"> •yangi g'oyani amalga oshirish tufayli olingan mahsulot va xizmatlarning qiymati keskin ko'tarilishi yoki pasayishi mumkin

1.2-rasm. Ta'limda innovatsiyaning yoritilishi

N.S.Haytullaevaning "Bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlash tizimida web-texnologiyalardan foydalanish" nomli dissertatsiya ishida bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlash tizimida Web-texnologiyalarning o'rni, ahamiyati va foydalanish holatlarini o'rganish, hamda umumlashtirish, bo'lajak informatika o'qituvchilarida Web 2.0/3.0 texnologiyalarni qo'llash kompetentligi mazmunini aniqlash, "Informatika o'qitish metodikasi" kursi mazmunini, o'qitish usul va vositalarini Web-texnologiyalar asosida takomillashtirish, talabalarning malakaviy (pedagogik) amaliyotini Web-texnologiyalarni qo'llash asosida tashkil etishni metodik jihatdan asoslab berilgan [8]

Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuv masalasini ko'rib chiqar ekanmiz bu borada Angliyalik tadqiqotchi, pedagog olim Ken Robinson ilmiy izlanishlari yaqqol ko'zga tashlanadi to'htalmaslikning iloji yo'q. Robinson ta'lim tizimining ijodkorlikni rivojlantirish va o'quvchilarning o'z qobiliyatlarini ochib berish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. U ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llab-quvvatlab, an'anaviy yondashuvlarni tanqid qiladi. Robinson innovatsion ta'lim tizimlarini zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga moslashtirishni va har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlarini rivojlantirishni taklif qiladi.

Robinson ta'limni jalb qilish va muvaffaqiyatga erishish uchun uchta jabhada rivojlanishi kerakligini aytdi. Birinchidan, u keng o'quv dasturini taklif qilish orqali xilma-xillikni rivojlantirishish va o'quv jarayonini individuallashtirishni rag'batlantirishi kerak. Ikkinchidan, o'qituvchining yuqori sifatli tayyorgarligi va rivojlanishiga bog'liq bo'lgan ijodiy o'qitish orqali qiziquvchanlikni rivojlantirishi kerak. Nihoyat, u standartlashtirilgan testlarga kamroq e'tibor beradigan alternativ didaktik jarayonlar orqali ijodkorlikni uyg'otishga qaratilishi va shu bilan alohida maktablar va o'qituvchilarga ta'lim yo'nalishini belgilash mas'uliyatini yuklashi kerak. Uning fikricha, Qo'shma Shtatlardagi mavjud ta'lim tizimining

aksariyati o'rganishga ijodiy yondashishni emas, balki muvofiqlik, muvofiqlik va standartlashtirishni rag'batlantiradi. [5]

Hindistonda ham IT mutaxassislarini kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ta'limda innovatsion yondashuvlar bo'yicha ko'plab olimlar va ta'lim mutaxassislari o'z tadqiqotlari va yondashuvlarini ilgari surishgan. Hind axborot texnologiyalari sohasi olimi va ta'lim nazariyotchisi Sugata Mitraning tadqiqotlari (masalan, "Devor ichidagi teshik" tajribasi) Ushbu teshik orqali erkin foydalanish mumkin bo'lgan kompyuter foydalanishga topshirildi. Bu kompyuter haroba aholisi, ayniqsa bolalar orasida bir zumda mashhur bo'ldi. Hech qanday tajribaga ega bo'lmagan bolalar kompyuterdan mustaqil ravishda foydalanishni o'rgandilar. Bu doktor Mitrani quyidagi gipotezani taklif qilishga undadi:

Har qanday bolalar to'plamining asosiy hisoblash ko'nikmalariga ega bo'lishiga, agar o'quvchilarga qiziqarli va rag'batlantiruvchi tarkibga ega bo'lgan mos hisoblash moslamasidan foydalanish imkoniyati berilsa, tasodifiy o'rganish orqali erishish mumkin. [6]

XULOSA

IT sohasi tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bir sharoitda bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini doimiy takomillashtirib borish zaruratga aylandi. Ushbu jarayon innovatsion yondashuvlardan foydalanishni talab qiladi, chunki texnologik yangiliklar va talablar muntazam ravishda o'zgarib, mutaxassislardan moslashuvchanlik, yangi bilimlarni egallash va qo'llash qobiliyatini talab qiladi.

Texnologiyalar sohasida bo'layotgan o'zgarishlar va innovatsiyalar deyarli har bir sohaga ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy samaradorlikni oshirishdan tortib, hayotimizning turli jabhalarini optimallashtirishgacha bo'lgan imkoniyatlarni yaratmoqda. Axborot texnologiyalari bugungi kunda nafaqat kompyuter dasturiy ta'minoti va apparat vositalarini ishlab chiqish bilan cheklanib qolmaydi, balki sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli hisoblash (Cloud Computing), kiberxavfsizlik (Cybersecurity), tarmoq texnologiyalari (Networking), IoT (Internet of Things), 5G texnologiyalari, blokcheyn (Blockchain) va boshqa ko'plab sohalarni o'z ichiga oladi. Ushbu yo'nalishlarning har biri o'ziga xos muammolarni hal qilishga qaratilgan texnologik yondashuvlarni rivojlantirmoqda.

Olimlarning fikricha, axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassisning kasbiy kompetentligini oshirish faqat texnik bilimlarni egallashdan iborat emas. Bu doimiy o'rganish, muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'lish, ijodkorlik va jamoaviy ishlash qobiliyatini rivojlantirish kabi kompleks jihatlarni o'z ichiga oladi. Kasbiy kompetentlik zamonaviy talablarga moslashish va texnologik o'zgarishlarga tayyor bo'lishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2020 yil 5 oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmoni
2. Abduqodirov A.A. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. – T.: Fan, 2009.145b.
3. Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi. - T., 2012.-104 b.
4. Елегина В.С., Похлебаев С.М. Компетентный подход к организации обучения студентов в педагогическом вузе. Фундаментальное исследование. 2012 № 3.
5. Robinson, Ken (2018). You, your child, and school : navigate your way to the best education. New York, New York
6. *Mitra, Sugata* Hole-in-the-Wall Education Limited 2015
7. Курбанова А.Т. Бўлажак санъат ва маданият ходимларида ахборот-коммуникатив компетентликни ривожлантиришнинг дастурий таъминоти Таълим ва инноватсион тадқиқотлар (2022 йил №10) 179-180б
8. Хайтуллаева Н.С. Бўлажак информатика ўқитувчиларини методик тайёрлаш тизимида web-технологиялардан фойдаланиш. Дис. ... док (PhD).-Т.: 2019.-152 б.